

Dengler D, Belz L, Puls N, Reck C, Harth V, Oldenburg M

Hintergrund: Seeleute leben und arbeiten unter psychophysisch herausfordernden Bedingungen. Ursachen hierfür sind u. a. lange Abwesenheiten (Vertragslaufzeiten 4 - 10 Monaten), strenge Hierarchien, Umweltfaktoren (z.B. Lärm, Vibration, Seegang, Klima), Ausnahmesituationen (z.B. COVID-19-Pandemie) und geopolitische Verwerfungen. Seit 2023 steht der Mangel an Fachkräften, insbesondere an ausreichend ausgebildeten Offizieren, auf der Liste der Schlüsselprobleme der Branche.

Zielsetzung: Das Projekt zielt auf eine innovative Gesundheitsförderung an Bord von Handelsschiffen. Im Zentrum steht eine App, die lernt, Crewmitgliedern individuell sinnvolle Maßnahmen vorzuschlagen und dabei aktuelle Umstände berücksichtigt (z.B. auch organisatorische Anforderungen, umweltbedingte Besonderheiten, schiffsbedingte Aspekte).

Methoden: Innerhalb der Projektlaufzeit von annähernd 5 Jahren wird eine an das maritime Setting angepasste App entwickelt. Sie wird für die internationalen Crews benutzerfreundlich gestaltet, an Land und an Bord getestet und trainiert. Sie unterstützt sowohl die Datengewinnung (z.B. durch standardisierte, für das Setting spezifische und evaluierende Befragungen) als auch Gesundheitsförderungsmaßnahmen, die individuell eine positive Wirkung entfalten können.

Eine initiale Online-Befragung dient der Fokussierung auf Interessensschwerpunkte der Seeleute und als Auftakt einer Longitudinalbeobachtung. Darauf aufbauend wird eine offline verfügbare Datenbank mit Empfehlungen/Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und zum Thema Wellbeing, Schlaf und Erholung aufgebaut (ca. 50 Maßnahmen).

Daten von Wearables werden in die Gesamtarchitektur integriert und Datensammler mit Sensorelementen an Bord installiert. Die benannten Methoden generieren kontinuierlich statische, dynamische, objektive und subjektive Daten. Sie werden mit verfügbaren Informationen aus Schiffssystemen und Geodaten zusammengeführt, um zu jedem Zeitpunkt ein Gesamtbild von individuellen, schiffs- und umweltbezogenen Ist-Zuständen zu haben.

„Design Thinking“, eine Methode, welche die Nutzenden in den Mittelpunkt stellt und iteratives Arbeiten ermöglicht, strukturiert in der Anfangsphase die Entwicklung des Gesamtsystems entlang der Bedarfe der Nutzergruppen (Personas: Seeleute, Wissenschaftler:innen, Reeder:innen) und Nutzungsanlässen (User Stories).

Darüber hinaus wird ein Experten-basiertes, Parameter-gewichtendes und -priorisierendes „Minimodell“ zu Müdigkeit, Fatigue und Wohlbefinden entwickelt, das sowohl „Machine learning“ als auch „Federated Learning“ (über Schiffe hinweg) unterstützen wird.

Ergebnisse: Die Online-Befragung ergab Interessensschwerpunkte der Seeleute für die Verbesserung ihres Wohlbefindens. Das Zusammenspiel von multivariater Erfassung, Experten- und KI-basierter Analyse der Einflüsse auf das Wohlbefinden wird zu Empfehlungen überleiten, welche die Seeleute von außen angestoßen oder durch sie selbst abgefordert in ihrem gesundheitsbezogenen Selbstmanagement unterstützen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Das hochinnovative System kann eine Versorgungsnische im maritimen Setting, aber auch in weiteren gesundheitsförderungsfernen Bereichen, füllen. Die Bedeutung des Wohlbefindens und der Mitarbeiterbindung rückt bei Fachkräftemangel in den Vordergrund. Ein unterstützendes Arbeits- und Lebensumfeld gewinnt an Bedeutung.